

ON THE ISSUE OF THE FORMATION OF THE CONCEPT OF GENOCIDE

Ruben Safrastyan

Prof. Dr., Institute of Oriental Studies, Armenian National Academy of Sciences

ZUR FRAGE DER ENTSTEHUNG DES KONZEPTS DES VÖLKERMORDS

Ruben Safrastyan

*Prof. Dr., Institute of Oriental Studies, Armenian National Academy of Sciences***Abstract**

The emotional and political aspects of genocide, combined with its complexity, complicate scientific and theoretical study. As a result, there is no widely accepted theory of genocide as a distinct historical phenomenon among specialists. The article examines the process of developing the version of the concept of genocide that formed the basis of the 1948 UN Convention "On the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide", as well as highlights its shortcomings.

Zusammenfassung

Die emotionalen und politischen Aspekte des Völkermords, kombiniert mit seiner Komplexität, erschweren die wissenschaftliche und theoretische Untersuchung. Infolgedessen gibt es unter Fachleuten keine allgemein anerkannte Theorie des Völkermords als eigenständiges historisches Phänomen. Der Artikel behandelt den Entstehungsprozess jener Version des Völkermordkonzepts, die der 1948 verabschiedeten UN-Konvention „Über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes“ zugrunde liegt, und weist zudem auf deren Mängel hin.

Keywords: genocide, intent, state power, massacre, convention, destruction, Armenians, Jews.

Schlüsselwörter: Völkermord, Absicht, Staatsmacht, Massaker, Konvention, Zerstörung, Armenier, Juden.

In der Menschheitsgeschichte ist Völkermord ein untrennbares und beschämendes Phänomen, eine von den kondensierten Erscheinungen des absolut Bösen. Im täglichen Leben erzeugt unvermeidlich jede konkrete Erinnerung an dieses Ereignis, emotionalen Ausbruch von den moralischen Wertungen begleitet. Bereits das Wort Völkermord (**Genozid**) trägt in sich eine starke emotionale Aufladung. Vielleicht ist das, warum es in den letzten zehn Jahren im sozialen und politischen Wortschatz seinen festen Platz hatte und häufig für unzulässige politische oder propagandistische Zwecke, als schwere Beschuldigung an den Gegensprecher, verwendet wurde.

Die emotionalen und politischen Schichtungen sowie die Komplexität des vielgestaltigen Phänomens erschweren erheblich seine wissenschaftlich - theoretische Untersuchung und hindern die konzeptionellen Fragestellungen. In der Tat ist die Theorie des Völkermords, als ein konkretes historisches Phänomen, die akzeptabel für die meisten Spezialisten wäre, bisher noch nicht formuliert. Eine abschließende rechtliche Definition davon fehlt auch: In der Konvention "über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes", die von der Generalversammlung der Vereinten Nationen im Jahr 1948 verabschiedet wurde, wird die Definition von Völkermord von Soziologen, Historiker und Juristen von heute als unzureichend qualifiziert und falsch dargestellt.

In der Zwischenzeit neigt die Aufeinanderfolge der Schlachtungen von der friedlichen Bevölkerung in verschiedenen Ecken der Welt vor unseren Augen zu verdicken, und die Zahl der Massentötungen, die durch die Staaten an bestimmte Gruppen von eigenen Bürgern kaltblütig verwirklicht werden, steigt stetig an. Das System der Sicherheit, das nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet wurde, ist nicht in der Lage nicht nur die Rechte des Einzelnen zu schützen, sondern auch das

Recht auf Leben von großen Gruppen von Menschen. Nach Einschätzung ist die Zahl der Opfer der Massenmorde, durch staatliche Kräfte, von 1945-1987, 1,05 bis 2,5 Mal so groß wie die Zahl der Kriegsoffer in der Zeit zwischen 1945 bis 1980 [1]. Es gibt wohl kaum jemanden, der den amerikanischen Soziologen und Theologen F. H. Little widersprechen würde, der das 20. Jahrhundert, als "Das Zeitalter des Völkermords" nannte [2].

Die Untersuchung von Völkermord, als das absolut Böse in der Vergangenheit und Gegenwart der Menschheit, ist äußerst dringend. Das Problem ist, wie folgt: Eine umfassende und allgemein akzeptierte Theorie des Phänomens, auf der Grundlage der Analyse dokumentierter Völkermorde, ihre vergleichenden Forschungen und eine Zusammenfassung der erzielten Ergebnisse zu entwickeln. Die Anzahl der vergleichenden und verallgemeinernden Studien des Phänomens des Völkermords ist deutlich weniger als die von Einzelfällen. Die kanadischen Spezialisten in der Genozid-Forschung F. Chalk und K. Jonassohn, als sie im Jahre 1979 mit der vergleichenden Genozid-Forschung begannen, schrieben, dass sie sehr überrascht waren zu erfahren, dass die Experten in diesem Bereich aus der ganzen Welt an den Fingern einer Hand gezählt werden können [3].

Unter ihnen waren, natürlich, der amerikanische Soziologe I. L. Horowitz, dessen Monografie über die entscheidende Rolle der Staatsmacht im Völkermord schon veröffentlicht war [4]. Und der US amerikanische Soziologe und Historiker, armenischer Herkunft, W. Dadryan, der seine bemerkenswerte Forschung über grundlegende Probleme des Phänomens des Völkermords begonnen hatte, die mehr als ein Viertel eines Jahrhunderts dauerte [5]. Zehn Jahre später bemerkte der amerikanische Gelehrte W. K. Ezzel, dass nur ein

Dutzend von theoretischen Arbeiten über Völkermord in Englisch existiert [6].

Unter den Werken der älteren Generation von Völkermordforscher erwähnenswert, sind das Buch über die Grundlagenforschung [7] von L. Kuper und das Buch von H. Fein (USA) [8]. Die Artikelsammlungen über die Studie des Völkermords begannen zu veröffentlichen, von denen der Sammelband, herausgegeben und eingeleitet von J. N. Porter, durch Zielstrebigkeit und Klarheit der Fragestellungen auffällt [9].

Porter betrachtet den Sammelband als einen Schritt in eine umfassende vergleichende Studie des Subjekts (Völkermord -RS) aus globaler Perspektive [10]. Der nächste Schritt in diese Richtung war das schon erwähnte gut ausgewogene Buch von F. Chalk und K. Jonassohn, wo versucht wurde, die Ergebnisse der Studien zwischen den 1970er und 1980er Jahren zusammenzufassen [11]. Die oben genannten Monografien dienen als Grundlage für die Entwicklung der Genozid-Forschungen, als ein separater Zweig der Soziologie. Zurzeit ist die Genozid-Forschung eine sich schnell und dynamisch entwickelnde Wissenschaft und die Untersuchungen von führenden Vertretern dieser Wissenschaft waren eine theoretische Unterstützung für unsere Interpretationen der Themen, die in diesem Kapitel besprochen werden.

Der Begriff "Völkermord" wurde 1943 vom polnischen Juristen, jüdischer Herkunft, Raphael Lemkin, geprägt und im nächsten Jahr in den wissenschaftlichen Umlauf gesetzt. Im Jahr 1944 wurde sein Buch, "Die Herrschaft der Achsenmächte im besetzten Europa" (Axis Rule in Occupied Europe) in den USA veröffentlicht, in dem der Autor, basierend auf von ihm im Jahre 1933 formulierten These [12] über die Bestrafung der Verantwortlichen für die, in Kriegszeiten begangenen, "barbarischen" Handlungen, und dem Studium der Politik von Nazi-Deutschland in den besetzten Ländern, führte dieses Wort nicht nur zum ersten Mal an die Öffentlichkeit, sondern war auch der Erste, der dieses Phänomen definierte [13]. Seine erste Charakterisierung des Völkermords war folgendermaßen: Unter dem Begriff Völkermord verstehen wir die Zerstörung von einer nationalen und ethnischen Gruppe [14]. In seinen späteren Werken erarbeitete Lemkin seine Charakterisierung des Völkermordes und legte damit die Grundlage für den Prozess der Bildung des Konzepts von Völkermord [15].

In seiner Ansicht als Völkermord sollen, neben der Politik der physischen Ausrottung, auch die Verfolgungen von einer Gruppe der sozialen, geistigen oder wirtschaftlichen Einrichtungen, Verfolgungen wegen Kultur, Sprache, Nationalgefühl, Religion, die die weitere Existenz der Gruppe als eigenständige Einheit gefährden, anerkannt werden.

Einer der wichtigsten Faktoren vom Völkermord ist die Absicht eine rassische, nationale oder religiöse Gruppe zu zerstören, und dies wurde im wissenschaftlichen und rechtlichen Kreislauf zum ersten Mal auch von Raphael Lemkin eingesetzt. Ausgehend von der Tatsache der Absicht des Täters des Völkermords, charakterisierte er Völkermord als "eine Zusammensetzung aus verschiedenen Rechtsakten, mit dem Ziel um eine bestimmte nationale, religiöse oder rassische

Gruppe zu verfolgen oder zu zerstören [16]. Lemkin identifizierte auch die andere wichtige Determinante des Völkermordes, der *Absicht* um eine ganze rassische, nationale oder religiöse Gruppe ganz zu zerstören. Dies ermöglichte zwischen *Massaker*, wobei solcher *Absicht* fehlt, und Völkermord zu unterscheiden, daraus folgt, dass zwischen diesen beiden Phänomenen, aus soziologischer und justizieller (sicherlich nicht aus moralischer und ethischer) Aussichtspunkte betrachtet, ein qualitativer, nicht nur ein quantitativer Unterschied besteht [17]. Der zweite wichtigste Umstand war, dass die Umsetzung der Kategorie der *Absicht*, die durch die Offenbarung dessen grundlegende Identität, die Unterscheidung zwischen verschiedenen Arten von Völkermorden ermöglichte. Betrachten wir zum Beispiel folgenden theoretischen Fall: Entsteht ein *Absicht*, einige nationale oder andere Gruppe von Menschen zu zerstören, jedoch um es zu verwirklichen, werden keine physischen Maßnahmen zur Zerstörung angewandt, sondern werden Bedingungen für die gewaltsame Entfremdung der Gruppe erstellt. Basierend auf R. Lemkins Definition, auch in diesem Fall findet ein Völkermord statt. Mit der Zeit wurden dieser Art von Aktionen als *Ethnozid* bezeichnet [18].

Raphael Lemkins Definition des Phänomens von Völkermord enthielt eine Reihe von wichtigen Auslassungen. Eine von ihnen war, z. B. die Tatsache, dass er das Thema der Charakterisierung von Autoren des Völkermordes umging. Insbesondere seiner Aufmerksamkeit verpasste er die Tatsache, dass die Staatsmacht die zentrale Rolle in Völkermorde der heutigen Zeit spielt, darauf beruht die Notwendigkeit, die Staatsmacht zu verurteilen.

Zur gleichen Zeit war die Zerstörung der Juden in Europa als Grundlage für seine Forschungen und theoretischen Schlussfolgerungen, und wenn es um die Zerstörung einer Nation ging, die außerhalb seiner Heimat lebte, übersah Lemkin in seiner Definition das Phänomen der Eliminierung des einheimischen Volkes aus seiner historischen Heimat, dass durch die Staatsmacht organisiert und hauptsächlich durch Massenmorde verwirklicht wurde. Solche Völkermorde können als Heimatvertreibung qualifiziert werden. Es verschlimmert die Schuld der Staatsmacht als Organisator des Völkermords.

Der Begriff "Völkermord" wurde zum ersten Mal in offiziellen Dokumenten im Jahr 1945, in der Anklageschrift des Nürnberger Militärgerichtshof verwendet, und wurde gegründet, um die wichtigsten deutschen Kriegsverbrecher zu verurteilen. Interessanterweise wurde der Begriff, in der russischen Version der Anklage durch die Phrase "vorsätzliche und systematische Zerstörung der Völker", das nichts anderes, als eine Interpretation des Begriffs in die russische Sprache ist [19], erwähnt.

Seit 1946 ist der Begriff "Genozid" in den offiziellen Dokumenten der UN benutzt worden und allmählich im Lexikon der weltweit am meisten gesprochenen Sprachen. Das Verfahren ging recht langsam. Zum Beispiel im bekannten "Webster" Wörterbuch der englischen Sprache erschien es nur im Jahre 1961 [20]. In

einigen Sprachen, wie Deutsch oder Armenisch, werden ihre Synonyme auch als wörtliche Übersetzungen verwendet.

R. Lemkin, in seiner eigenen Aussage, entwickelte die Bezeichnung „Genozid“ durch Analogie mit dem bereits vorhandenen "Tyranizid" (Tötung eines Tyrannen), "Homizid" (Tötung eines Menschen) und "Infantizid" (Kindestötung) [21]. Er könnte mit dem Wort "Armenozid" (Tötung von Armeniern) [22], vertraut gewesen sein, das zum ersten Mal von Friedrich Naumann, deutscher Geistlicher und Sozialarbeiter des späten XIX - frühen XX Jahrhunderts, einer der Ideologen des deutschen Expansionismus, verwendet wurde, bezüglich der armenischen Massaker von Mitte der 1890er Jahre. Es wurde von dieser Zeit an in Publikationen in deutscher und armenischer Sprache verwendet. Die Bezeichnung "Armenozid" vermittelt eindeutig die Idee der Heimatvertreibung.

Das Hervortreten des Begriffs bezeichnete das Ende des Prozesses der konzeptionellen Definition von "systematischer Zerstörung eines ganzen Volkes", seiner moralischen und ethischen Einschätzungen, die in den europäischen und russischen Publikationen aus dem späten XIX Jahrhundert in Bezug auf die armenischen Massaker im Osmanischen Reich, Platz fanden. Ohne auf die Prüfung seiner Besonderheiten und Anwendungen einzugehen, was selbst ein wissenschaftliches Problem ist und eine separate Forschung benötigt [23], würden wir nur erwähnen, dass die Prägung des Begriffs durch Betrachtungen, nicht nur über den Holocaust an den Juden, durch Nazi-Deutschland organisiert, getrieben wurde, sondern auch zu einem erheblichen Teil über das große armenische Genozid von 1915. Insbesondere wurden die Gründe für den juristischen Begriff des Völkermords, die im Mai 1915, in der offiziellen gemeinsamen Erklärung der Regierungen von Großbritannien, Russland und Frankreich veröffentlicht wurden, als schwerstes internationales Verbrechen gegen die Menschlichkeit und für die persönliche Verantwortung der Organisatoren, gelegt [24]. Leider übersah Lemkin die Tatsache, dass im offiziellen Dokument über die Massaker an der armenischen Bevölkerung, die in Armenien stattfand, gesprochen wurde.

Die Entwicklung des internationalen juristischen Begriffs des Völkermords wurde eine der wichtigsten Aufgaben der Vereinten Nationen (UN). In der ersten Sitzung der Generalversammlung haben die UN diese Frage aufgegriffen. In der Einleitung der Auflösung 96 (1) wurde während der Sitzung erwähnt, dass "Völkermord (Genozid) eine Verweigerung des Rechtes auf Existenz der ganzen Gruppen von Menschen ist, wie Tötung eines Menschen (Homizid) die Verweigerung des Rechtes auf das Leben des einzelnen Menschen ist" [25].

Die Generalversammlung empfahl dem Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten Nationen eine eingeleitete Untersuchung für die Erstellung eines vorläufigen Textes, speziell für die Konvention des Völkermords, durchzuführen [26]. Ein Sonderausschuss wurde gegründet, welcher die Vorbereitung des Textes der Konvention gemeinsam mit dem UN-Sekretariat übernahm. Schon im Mai 1947 war der Entwurf für ein Übereinkommen, der vom UN-Sekretariat gezeichnet

wurde, bereit, ein Jahr darauf stellte der Sonderausschuss den Entwurf fertig [27].

Der Prozess der Bildung des juristischen Begriffs des Völkermordkonzepts wurde grundsätzlich im Dezember 1948 beendet, als die UN-Generalversammlung die Konvention "Über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes" verabschiedete [28].

Die hier angegebene Definition des Begriffs Völkermord wiederholt zum größten Teil die Definition von R. Lemkin, mit einem wichtigen Unterschied: Völkermord bedeutet nicht nur die gezielten Handlungen eine nationale ethnische, rassische oder religiöse Gruppe "ganz" zu zerstören, sondern auch "teilweise". Die Aufnahme dieser Kategorie in die Definition des Völkermords ist humanistisch gerechtfertigt, führt jedoch zu einigen praktischen Schwierigkeiten, da eine Frage entsteht, die Zerstörung welcher Teil der Gruppe als Völkermord qualifiziert werden kann. Wie in einer der ersten Interpretationen der Konvention zur Kenntnis genommen wurde, ist diese Frage überwindbar, bezüglich auf die Tatsache der Absicht [29].

Die Definition des Völkermords wurde während der letzten zwei oder drei Jahrzehnte oftmals von Soziologen kritisiert: Wurde gemeint, dass es die gesamte Vielfalt der historischen Realitäten nicht widerspiegelt. Gelegentlich werden Versuche unternommen sie zu überarbeiten und neue Definitionen werden vorgeschlagen, die jedoch die Zustimmung der breiten Gelehrtenkreise nicht bekommen. So haben in den letzten Jahren eine Reihe von Völkermord Forscher versucht, die Definition von Völkermord zu "erweitern" und zu "vereinfachen". Als Beispiel können die folgenden Definitionen von Jane Springer dienen. "Genozid ist Massentötung einer Gruppe von unbewaffneten Menschen" [30]. Solche Ansätze können nicht akzeptiert werden, da sie die entscheidende Rolle der staatlichen Macht in Vorbereitung und Verwirklichung des Völkermords ignorieren.

Der wesentliche Nachteil der gerichtlichen Definition von Völkermord, gegeben in der UN-Konvention, ist die Umleitung der Frage der Verantwortlichkeit von Staatsmacht. Unserer Meinung nach, in Bezug auf den Inhalt, ist die Definition von Völkermord nicht vollständig, da dort die Heimatvertreibung, trotz seiner schwerwiegenden Folgen, als eigenständige Art solcher Verbrechen nicht erwähnt wurde.

References

1. H. Fein H. Political functions of genocide comparisons. - Remembering for the future: working papers and agenda. Volume III: the impact of the holocaust and genocide on Jews and Christians. Oxford, 1989, p. 2438.
2. F. H. Little, Breaking the succession of evil. - Problems of genocide: proceedings of the international conference on "Problems of Genocide", April 21-23, 1995, Toronto, 1997, p. 29.
3. F. Chalk and K. Jonassohn, The history and sociology of genocide: analyses and case studies. New Haven and London, 1990, p. 8.
4. I. L. Horowitz, Taking lives: genocide and state power. New Brunswick-London, 1997.

5. V. N. Dadrian, Methodological components of the study of genocide as a sociological problem - the Armenian Case. - *Recent Studies in Modern Armenian History*. CambridgeMA, 1971, p. 83-103; V. N. Dadrian, A typology of genocide. - *International review of modern sociology*, 1975, Vol.: 5, No 2, p. 201 - 212.
6. W. K. Ezell, Investigating genocide: a catalog of known and suspected cases, and some categories for comparing them. - *Remembering for the future: working papers and agenda*. Volume III: the impact of the holocaust and genocide on Jews and Christians. Oxford, 1989, p. 2881.
7. L. Kuper, Genocide: its political use in the twentieth century. New Haven and London, 1981.
8. H. Fein, Accounting for genocide. New York, 1979.
9. Genocide and human rights: a global anthology. Ed. by J. N. Porter. Lanham-New York-London, 1982.
10. Genocide and human rights: a global anthology. Ed. by J. N. Porter. Lanham-New York-London, 1982, p. IV.
11. F. Chalk and K. Jonassohn. The history and sociology of genocide: analyses and case studies. New Haven and London, 1990.
12. R. Lemkin, Akte der Barbarei und des Vandalismus als delicta juris gentium. - *Anwaltsblatt Internationales*, Vienna, Vol. 19, No. 6 (Nov. 1933), S. 117-119.
13. R. Lemkin, Axis rule in occupied Europe: laws of occupation - analysis of government - proposals for redress. Washington, D.C.: Carnegie Endowment for International Peace, 1944, p. 79 - 95.
14. R. Lemkin, Axis rule in occupied Europe: laws of occupation - analysis of government - proposals for redress. Washington, D.C.: Carnegie Endowment for International Peace, 1944, p. 79.
15. R. Lemkin, Genocide - a modern crime. - *Free World*, Vol. 4 (April, 1945), p. 39 - 43; Raphael Lemkin, Genocide. - *American Scholar*, Volume 15, No. 2 (April 1946), p. 227-230; Raphael Lemkin, Genocide as a crime under international law. - *American Journal of International Law*, Vol. 41, No. 1 (1947), p.145-151.
16. Raphael Lemkin on Genocide. - Genocide and human rights: a global anthology. Ed. by J. N. Porter. Lanham-New-York-London, 1982, p. 330.
17. L. A. Chorbajian, Massacre or genocide: an essay in personal biography and objective experience. - *Genocide and human rights: a global anthology*. Ed. by J. N. Porter. Lanham-New-York-London, 1982, p. 121.
18. F. Chalk and K. Jonassohn. The history and sociology of genocide: analyses and case studies. New Haven and London, 1990, p. 9.
19. Internationale Militärtribunal No 1: Anklage Schlußfolgerung. - *Nürnberger Prozess: Materialiensammlung in 8 Bänden*, B. 1, I., 1987, S. 293.
20. J. N. Porter, Introduction: what is genocide? Notes toward a definition. - *Genocide and human rights: a global anthology*. Ed. by J. N. Porter. Lanham-New-York-London, 1982, p. 5.
21. Raphael Lemkin on genocide. - *Genocide and human rights: a global anthology*. Ed. by J. N. Porter. Lanham-New-York-London, 1982, p. 317.
22. V. N. Dadrian, The convergent aspects of the Armenian and Jewish cases of genocide. A reinterpretation of the concept of holocaust. - *Holocaust and Genocide Studies: an international journal*. 1988, Vol. 3, No. 2, p. 163.
23. L. Kuper, Genocide: its political use in the twentieth century. New Haven and London, 1981, pp. 19 -20.
24. Ju. G. Barsegow, Genozid der Armenier – Verbrechen gegen die Menschlichkeit (über Rechtmäßigkeit und rechtliche Qualifikation des Begriffs). Yerevan, 1990, S. 18-28.
25. Leo Kuper, Genocide: its political use in the twentieth century, New Haven and London, 1981, p. 23.
26. J. H. Tashjian. Genocide, the United Nations and the Armenians. - *Genocide and human rights: a global anthology*. Ed. by J. N. Porter. Lanham-New-York-London, 1982, p. 134.
27. Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide - the Secretariat and Ad Hoc Committee drafts - first draft of the Genocide Convention, prepared by the UN Secretariat, [May] 1947 [UN Doc. E/447] and second draft Genocide Convention prepared by the Ad Hoc Committee of the Economic and Social Council (ECOSOC), meeting between April 5, 1948 and May 10, 1948 [UN Doc. E/AC.25/SR.1 to 28]. - William A. Schabas, *Genocide in international law: the crime of crimes*, Cambridge, UK, 2000, p. 553-564.
28. Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide A/RES/260 A (III), 9 December 1948. – The United Nations: Blue Books series, Volume VII: The United Nations and Human Rights, 1945-1995. With an introduction by Boutros Boutros-Ghali, Secretary General of the United Nations. New York: Department of public information, United Nations, 1995, p. 151-153.
29. In favor of the ratification of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. Presented to the Subcommittee on the Genocide Convention of the Senate Foreign Relations Committee. - *Armenian Affairs: A Journal on Armenian Studies*, 1950, Vol. 1, No. 2, p. 221.
30. Jane Springer, *Genozid: Aus dem Englischen von Birgit Fricke*, Hildesheim, 2007, S. 11.